

ACCIONES PARA EL RECONOCIMIENTO DE DERECHOS POLÍTICOS DE PERSONAS LGBT REALIZADAS POR AUTORIDADES ELECTORALES

País	Año	Autoridad electoral	Derecho que se reconoce	Medida de nivelación / acción afirmativa	Población beneficiada	Instrumento con el cual se reconoce
Brasil	2018	Tribunal Superior Electoral	Derecho a candidaturas	Cuota de género	Personas trans	Sentencia
Brasil	2018	Tribunal Superior Electoral	Derecho a candidaturas	Registro de candidaturas trans	Personas trans	Medida administrativa
Colombia	2020	Consejo Nacional Electoral	Derecho a votar	Protocolo voto Trans	Personas trans	Protocolo
Colombia	2021	Registraduría Nacional del Estado Civil	Derecho a votar	Protocolo de atención para las personas trans durante el proceso de inscripción de cédulas (padrón electoral)	Personas trans	Protocolo
Chile	2020	Servicio Electoral de Chile	Derecho a votar	Protocolo de atención para casos de electores con cambio de sexo registral no incorporado al padrón electoral	Personas trans	Sentencia
El Salvador	2019	Tribunal Supremo Electoral	Derecho a votar	Ejercicio del derecho al voto	Personas trans	Instructivo
México	2018	Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación	Derecho a candidaturas	Cuotas de representación	Personas trans	Sentencia
México	2018	Instituto Nacional Electoral (INE)	Derecho a votar	Protocolo voto trans	Personas trans	Protocolo
México	2021	Instituto Nacional Electoral (INE)	Derecho a candidaturas	Cuotas de representación	Personas LGBT	Decisión administrativa

La información contenida en este documento no representa necesariamente la opinión de la Organización de Estados Americanos (OEA), del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ-UNAM), ni la de las instituciones colaboradoras.

País	Año	Autoridad electoral	Derecho que se reconoce	Medida de nivelación / acción afirmativa	Población beneficiada	Instrumento con el cual se reconoce
Perú	2021	Oficina Nacional de Procesos Electorales	Derecho a votar	Protocolo voto Trans	Personas trans	Protocolo
Perú	2021	Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral	Derecho a candidaturas	Violencia política	Personas trans	Decisión administrativa

Cómo citar: Observatorio de Reformas Políticas en América Latina (1978-2022). Ciudad de México: Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ-UNAM) /Washington, D.C.: Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia de la Organización de los Estados Americanos (SFD/OEA). Elaboración a cargo de Ericka López Sánchez y Marlon David Pabón Castro. Fecha de elaboración: 7 de noviembre de 2022. Fecha de publicación: 06 de diciembre de 2022. Disponible en: <https://bit.ly/3BdiDsL>.

* Producto elaborado en el marco del Proyecto IN302122 «La capacidad de resiliencia de la democracia: elecciones y política en contexto de pandemia», del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación en Innovación Tecnológica de la UNAM-DGAPA, bajo la dirección de. Flavia Freidenberg (IIJ-UNAM).

La información contenida en este documento no representa necesariamente la opinión de la Organización de Estados Americanos (OEA), del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ-UNAM), ni la de las instituciones colaboradoras.